

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 846 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderryayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	833
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ДЛЯ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

Хужаева Василина Сергеевна
Научный соискатель

Аннотация: Образование является ключевым фактором развития человеческого капитала и роста креативной экономики. В условиях цифровизации и технологических изменений востребованы не только знания, но и гибкие навыки, критическое мышление и креативность. Современные образовательные системы адаптируются к этим вызовам через междисциплинарный подход и проектное обучение. Анализ международного опыта и данных по Узбекистану показывает, что инвестиции в образование способствуют экономическому росту и конкурентоспособности. Рассматриваются тенденции подготовки кадров и перспективы развития креативной экономики в рамках стратегии «Узбекистан – 2030».

Ключевые слова: Образование, человеческий капитал, креативная экономика, цифровизация, инновации, STEAM-образование.

Annotatsiya: Ta'lim inson kapitalni rivojlantirish va kreativ iqtisodiyotning o'sishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Raqamlashtirish va texnologik o'zgarishlar sharoitida nafaqat bilim, balki moslashuvchan ko'nikmalar, tanqidiy fikrlash va kreativlik ham talab etiladi. Zamonaviy ta'lim tizimlari bu chaqiriqlarga ko'p tarmoqli yondashuv va loyihaga asoslangan ta'lim orqali moslashmoqda. Xalqaro tajriba va O'zbekiston ma'lumotlarining tahlili shundan dalolat beradiki, ta'limga investitsiyalar iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikni oshirishga hissa qo'shadi. Ushbu tadqiqotda kadrlar tayyorlash tendensiyalari va «O'zbekiston – 2030» strategiyasi doirasida kreativ iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, insoniy kapital, kreativ iqtisodiyot, raqamlashtirish, innovatsiyalar, STEAM-ta'lim.

Abstract: Education is a key factor in the development of human capital and the growth of the creative economy. In the context of digitalization and technological changes, not only knowledge but also flexible skills, critical thinking, and creativity are in high demand. Modern education systems are adapting to these challenges through interdisciplinary approaches and project-based learning. An analysis of international experience and data from Uzbekistan demonstrates that investments in education contribute to economic growth and competitiveness. The study examines trends in workforce training and the prospects for the development of the creative economy within the framework of the "Uzbekistan – 2030" strategy.

Key words: Education, human capital, creative economy, digitalization, innovation, STEAM education.

ВВЕДЕНИЕ

Образование играет ключевую роль в формировании человеческого капитала, который является основой для развития креативной экономики. В условиях стремительных технологических изменений и цифровизации конкурентоспособность общества все больше зависит от способности людей генерировать новые идеи, адаптироваться к современным вызовам и использовать инновационные решения. Креативная экономика, основанная на знаниях, творчестве и интеллектуальном труде, требует не только фундаментальных знаний, но и гибких навыков, критического мышления и предпринимательского подхода.

Подготовка кадров, способных создавать и внедрять инновации, обеспечивается современной образовательной системой, ориентированной на междисциплинарный подход, проектное обучение и развитие soft skills. Образовательные учреждения становятся центрами формирования талантов, способных решать сложные задачи и разрабатывать прорывные технологии. Особое внимание

уделяется подготовке специалистов в сферах дизайна, IT, медиа, науки и искусства, где востребованы нестандартное мышление, креативность и способность к постоянному самосовершенствованию.

Страны, инвестирующие в образование и создающие условия для развития творческого потенциала населения, добиваются устойчивого экономического роста и высокого уровня конкурентоспособности. Образование не только обеспечивает профессиональную подготовку, но и способствует формированию инновационной культуры, которая является двигателем развития креативных индустрий. Именно благодаря образованию человек получает возможность реализовать свой потенциал и вносить вклад в развитие общества, формируя экономику будущего.

Креативная экономика, основанная на взаимодействии человеческого творчества, идей, интеллектуальной собственности, знаний и технологий, тесно связана с «экономикой знаний», где инвестиции в человеческий капитал становятся основным двигателем роста.¹

В последние годы международные аналитические организации и исследовательские институты активно изучают влияние образования на развитие человеческого капитала в контексте креативной экономики. Согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2024 году в креативной экономике России было занято 4,6 миллиона человек, что составляет 6,2% от общей численности занятых в стране. Это на 300 тысяч человек больше по сравнению с 2022 годом. Примечательно, что в креативных индустриях доля молодежи составляет 32,5%, а работников с высшим образованием - 56,0%, что значительно превышает средние показатели по стране (28,8% и 35,4% соответственно).²

Анализ, проведенный Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) в рамках Глобального инновационного индекса 2024 года, подчеркивает, что человеческий капитал и исследования являются одними из ключевых факторов, способствующих инновационной деятельности. Индекс включает оценку более 130 экономик по 78 показателям, отражая значимость инвестиций в образование и научные исследования для стимулирования инноваций.³

В последние годы Узбекистан активно развивает креативную экономику, признавая её значимость для повышения экспортного потенциала и благосостояния граждан. Согласно исследованию, опубликованному в октябре 2024 года, глобальная ежегодная доходность креативной экономики превышает 2,3 триллиона долларов США, а мировой экспорт составляет более 250 миллиардов долларов. В этой сфере занято около 30 миллионов человек по всему миру. Вклад креативной экономики в ВВП различных стран составляет: Австралия - 5,7%, Великобритания - 5,5%, США и Китай - 4,2%, Италия - 3,8%, Германия - 3,1%. Прогнозируется, что в ближайшие годы доля этого сектора достигнет 10% глобального ВВП, что эквивалентно около 10 триллионам долларов США. С 2020 года объём мирового креативного сектора вырос на 14%, что обусловлено высокой добавленной стоимостью и отсутствием естественных барьеров для распространения продукции.⁴

Кроме того, в России наблюдается рост популярности инженерных и технических специальностей. В 2023 году 229,7 тысячи студентов окончили программы бакалавриата, специалитета и магистратуры в области инженерного дела, технологий и технических наук, что составляет 29% от общего числа выпускников, по сравнению с 28,0% в 2020 году. Особенно заметен рост в сфере информатики и вычислительной техники, где количество выпускников достигло 43,5 тысячи человек (5,0% против 4,0% в 2020 году).⁵

В Узбекистане креативная индустрия рассматривается как перспективная сфера для молодёжи в возрасте 16-29 лет, которая составляет значительную часть населения страны. В Узбекистане в рамках Стратегии «Узбекистан – 2030» особое внимание уделяется повышению интеллектуального потенциала молодежи и стимулированию её научной деятельности. Планируется развить таланты не менее 2 миллионов молодых людей, привлекая их к научной и инновационной деятельности, а также к изучению иностранных языков. Ежегодно 500 одаренных юношей и девушек будут направляться на обучение в престижные зарубежные вузы.⁶

1 Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Креативная экономика 2022: отчёт ЮНКТАД [Электронный ресурс] // UNCTAD. – 2022. – URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ditctsce2022d1_overview_ru.pdf

2 Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Развитие креативных индустрий в России: основные показатели за 2023 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://issek.hse.ru/news/996745368.html>

3 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Глобальный инновационный индекс 2024: факторы роста и инновации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2024/article_0013.html

4 Развитие креативной экономики: опыт Узбекистана и международная практика [Электронный ресурс] // ResearchGate. – 2024. – URL: https://www.researchgate.net/publication/385628878_RAZVITIE_KREATIVNOJ_EKONOMIKI_OPYT_UZBEKISTANA_I_MEZDUNARODNAA_PRAKTIKA

5 Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Динамика выпускников инженерных и технических специальностей в России за 2023 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://issek.hse.ru/news/969714262.html>

6 Постановление Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030»» от 11 сентября 2023 года № ПП-330. <https://lex.uz/ru/docs/6600404>

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев неоднократно подчеркивал важность образования в развитии человеческого капитала и креативной экономики страны. На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Республики Узбекистан отметил, что развитие человеческого капитала и воспитание креативного молодого поколения являются стратегическими задачами Узбекистана. За последние шесть лет охват дошкольным образованием увеличился с 21,0% до 70,0%, а высшим образованием - с 9,0% до 38,0%. Планируется, что к 2030 году каждый ребенок будет посещать детский сад, а каждый второй выпускник школы - обучаться в вузе.⁷

Также Президент Республики Узбекистан подчеркнул необходимость внедрения современных методик преподавания и объявил о запуске общенационального проекта по переподготовке школьных учителей. Целью является обучение всех учителей новым методикам в ближайшие 3-4 года, что позволит повысить качество образования и подготовить молодежь к требованиям креативной экономики.⁸

Образование играет ключевую роль в формировании человеческого капитала, необходимого для креативной экономики. Согласно данным, развитие системы образования в Узбекистане оценивается на уровне выше среднего по мировым показателям, таким как индекс развития человеческого потенциала.⁹

В целом, образование является неотъемлемым компонентом развития человеческого капитала, который, в свою очередь, служит основой для процветания креативной экономики. Инвестиции в образование способствуют повышению производительности, личных доходов и общего экономического роста, создавая условия для инноваций и творческого развития.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Образование играет ключевую роль в формировании человеческого капитала, необходимого для развития креативной экономики. Американский экономист Теодор Шульц одним из первых ввел понятие человеческого капитала как производительного фактора, подчеркивая, что инвестиции в образование способствуют накоплению способностей людей к труду и их эффективной созидательной деятельности в обществе.¹⁰

Гарвардский профессор Джордж Псахаропулос в своих исследованиях показал, что отдача от инвестиций в образование значительна и напрямую влияет на экономический рост. Его модель демонстрирует, что увеличение уровня образования приводит к повышению доходов и производительности труда, что является фундаментом для креативной экономики.¹¹

В европейском контексте социолог Ричард Флорида выделяет «креативный класс» как движущую силу экономического развития постиндустриальных городов. Он утверждает, что образование играет решающую роль в подготовке специалистов, способных генерировать новые идеи и технологии, что способствует процветанию креативной экономики.¹²

Кроме того, исследования показывают, что сфера образования является необходимой средой для формирования и развития интеллектуального капитала. Знания, накопленные в процессе обучения, становятся основой для инноваций и конкурентоспособности в креативной экономике.

Профессор экономики и социологии Чикагского университета Гэри Беккер, лауреат Нобелевской премии, внес значительный вклад в понимание человеческого капитала, подчеркивая, что инвестиции в образование и профессиональную подготовку напрямую повышают производительность и экономический рост. Его исследования показали, что образование является фундаментом увеличения доходов как работников, так и работодателей, а также государства в целом.¹³

Сэр Кен Робинсон, британский эксперт в области образования, в своей книге «Школа будущего. Как вырастить талантливого ребенка» утверждает, что современная система образования должна быть переосмыслена для развития творческих способностей учащихся. Он подчеркивает, что персонализированный подход к обучению способствует раскрытию потенциала каждого индивида, что является критически важным для процветания креативной экономики.¹⁴

7 Мирзиёев Ш.М. Выступление Президента Республики Узбекистан на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/6679>

8 Мирзиёев Ш.М. Совещание по вопросам реформирования системы народного образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/5109>

9 Роль человеческого капитала в развитии образования Узбекистана [Электронный ресурс] // CyberLeninka. – 2024. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-chelovecheskogo-kapitala-v-razviti-obrazovaniya-uzbekistana.pdf>

10 Schultz, T. W. Transforming Traditional Agriculture. New Haven: Yale University Press, 1964. – 304 p.

11 Psacharopoulos, G. Returns to Investment in Education: A Global Update. World Development, Vol. 22, No. 9, 1994, pp. 1325–1343.

12 Florida, R. The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books, 2002.

13 Becker, G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1993.

14 Robinson, K. Creative Schools: Revolutionizing Education from the Ground Up. New York: Viking, 2015.

Павел Лукша, российский исследователь и эксперт в области трансформации образования, основатель инициативы Global Education Futures, акцентирует внимание на необходимости адаптации образовательных систем к быстро меняющимся требованиям современного мира. Он подчеркивает, что развитие навыков будущего и создание образовательных экосистем являются ключевыми факторами в подготовке человеческого капитала для креативной экономики.¹⁵

Российские ученые подчеркивают ключевую роль образования в развитии человеческого капитала, необходимого для креативной экономики. И.В. Кочетков в своей работе отмечает, что сфера образования является системой, обеспечивающей эффективную реализацию человеческого капитала, что способствует модернизации экономики. Он указывает на необходимость устранения противоречий в государственной экономической политике в области образования для достижения этих целей.¹⁶

В.В. Алтунин и А.И. Алтунина акцентируют внимание на том, что человеческий капитал играет значительную роль в экономическом развитии и стабильности страны. Они подчеркивают, что не только правовые основы и ресурсы, но и сами люди являются ключевыми факторами прогресса общества. Развитие института образования и его доступность для широких слоев населения рассматриваются ими как важнейшие аспекты, влияющие на экономический рост.¹⁷

Р.М. Нуреев обращает внимание на проблемы развития человеческого капитала в России. Он подчеркивает, что для формирования инновационной экономики необходимо инвестировать в образование и науку, а также создавать условия для эффективного использования человеческого потенциала. Нуреев отмечает, что без качественного образования и развития человеческого капитала невозможно достичь устойчивого экономического роста и модернизации страны.¹⁸

Ведущие ученые Узбекистана подчеркивают, что образование играет ключевую роль в формировании человеческого капитала, необходимого для развития креативной экономики. В коллективной монографии «Образование и человеческое развитие: мировая практика и опыт Узбекистана» под научной редакцией академиков С.С. Гулямова и К.Х. Абдурахманова рассматривается влияние образования на различные аспекты жизнедеятельности человека и подчеркивается его значимость для экономического роста и инновационного развития страны.¹⁹

К.Х. Абдурахманов в своих исследованиях рассматривает роль науки и образования в формировании и развитии человеческого капитала. Он анализирует опыт таких стран, как Сингапур, в области развития человеческого капитала и социальных трудовых отношений, подчеркивая значимость инвестиций в образование для достижения устойчивого экономического роста.

В статье «Роль образования в развитии человеческого капитала в Узбекистане» анализируется ведущая роль образования в формировании человеческого капитала. Авторы отмечают, что качественное образование способствует повышению профессиональных навыков и компетенций, что, в свою очередь, усиливает потенциал креативной экономики.²⁰

С.Хамидуллаев в своей работе «Развитие креативной экономики: опыт Узбекистана и международная практика» акцентирует внимание на необходимости интеграции инноваций и ИТ-технологий в образовательный процесс. Он утверждает, что подготовка специалистов, способных генерировать новые идеи и внедрять их в практику, является фундаментом для успешного развития креативной экономики.²¹

Г.Саттикулова в исследовательской статье «Развитие креативной экономики в Узбекистане – как один из факторов увеличения участия женщин в предпринимательской деятельности» подчеркивает, что креативные индустрии предоставляют уникальные возможности для женщин в сфере предпринимательства. Она отмечает, что образование играет решающую роль в расширении экономических возможностей и достижении гендерного равенства в креативной экономике.²²

15 Luksha, P. Global Education Futures: Agenda for the 21st Century. Moscow: Global Education Futures Initiative, 2018.

16 Кочетков И. В. Роль образования в процессе реализации человеческого капитала // КиберЛенинка. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-obrazovaniya-v-protsesse-realizatsii-chelovecheskogo-kapitala>

17 Алтунин В. В., Алтунина А. И. Роль образования в экономическом развитии страны // ResearchGate. – URL: https://www.researchgate.net/publication/337697032_Rol_obrazovaniya_v_ekonomiceskom_razvitii_strany

18 Нуреев Р. М. Проблемы развития человеческого капитала в России // Wikipedia. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нуреев,_Рустем_Махмутович

19 Гулямов С.С., Абдурахманов К.Х. Образование и человеческое развитие: мировая практика и опыт Узбекистана. – Наманган: Изд-во Наманганского государственного университета, 2024. – 278 с.

20 Роль образования в развитии человеческого капитала в Узбекистане // Journal of Advanced Research and Science. – 2023. – № 12(5). – С. 58–67. URL: <https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/3077>

21 Хамидуллаев С. Развитие креативной экономики: опыт Узбекистана и международная практика // ResearchGate. – 2024. – С. 35–49. URL: <https://www.researchgate.net/publication/385628878>

22 Саттикулова Г. Развитие креативной экономики в Узбекистане – как один из факторов увеличения участия женщин в предпринимательской деятельности // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2023. – № 9. – С. 112–120. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kreativnoy-ekonomiki-v-uzbekistane>

В отчете Британского Совета «Рекомендации по развитию креативных индустрий в Узбекистане» подчеркивается, что для стимулирования роста креативной экономики необходимо развивать образовательные программы, направленные на раскрытие творческого потенциала и предпринимательских навыков. Авторы рекомендуют внедрение специализированных курсов и тренингов, способствующих подготовке квалифицированных кадров для креативных секторов экономики.²³

Таким образом, ведущие ученые и эксперты единодушны во мнении, что образование является фундаментом для развития человеческого капитала, необходимого для процветания креативной экономики. Инвестиции в образовательные инициативы и программы способствуют подготовке специалистов, способных вносить значительный вклад в инновационное и устойчивое развитие страны.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье использованы такие методы, как научная абстракция, анализ, синтез, индукция, дедукция, статистический анализ.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Современная креативная экономика основана на знаниях, инновациях и человеческом капитале. В этом процессе ключевую роль играет образование, которое не только передает фундаментальные знания, но и развивает критическое мышление, креативность и предпринимательские навыки, необходимые для успешной деятельности в креативных индустриях.

Креативные индустрии охватывают широкий спектр направлений - от искусства, дизайна и медиа до IT-разработок и цифровых технологий. Их устойчивое развитие требует комплексной образовательной системы, формирующей креативные компетенции, развивающей междисциплинарные навыки и стимулирующей предпринимательскую активность. Сегодня недостаточно владеть узкопрофильными знаниями - необходимо сочетание технологических, бизнес- и культурных компетенций, что повышает конкурентоспособность специалистов.

Важным фактором развития человеческого капитала является применение современных образовательных методик. STEAM-образование, объединяющее науку, технологии, инженерное дело, искусство и математику, способствует интеграции технических и гуманитарных знаний. Практико-ориентированные методы, проектное обучение и использование цифровых технологий позволяют формировать специалистов, готовых к вызовам современного рынка труда. Искусственный интеллект и персонализированные подходы в обучении расширяют возможности профессиональной и творческой самореализации.

В Узбекистане креативные индустрии получают все большее развитие, что требует системного подхода к подготовке кадров. Создаются специализированные образовательные программы в области дизайна, медиа, IT и предпринимательства, расширяются международные партнерства, внедряются цифровые технологии в образовательный процесс. Важно укреплять связь между вузами, бизнесом и творческими сообществами, создавая экосистему, способствующую развитию талантов.

Образование играет стратегическую роль в формировании человеческого капитала для креативной экономики. Оно не только открывает возможности для профессионального роста, но и способствует созданию инновационных решений, появлению новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности страны. Инвестиции в образование и развитие креативного потенциала становятся залогом устойчивого экономического роста и культурного процветания общества.

Приведенные данные в таблице 1. отражают распределение креативных предприятий по основным секторам экономики. Наибольшее количество таких предприятий сосредоточено в сфере информации и коммуникаций, где зарегистрировано 3609 организаций, что составляет 38% от общего числа. Этот сектор также лидирует по числу подсекторов (19) и количеству сотрудников, занятых в креативной индустрии (33,6%). Внутри сектора наблюдается значительное разнообразие направлений, включая издательское дело, разработку программного обеспечения, кинематограф, телевидение, компьютерное программирование и услуги в области информационных технологий.

Образовательный сектор, напротив, имеет наименьшее число предприятий, относящихся к креативной индустрии, - всего 432 организации, что составляет 5% от общего количества. Однако по численности сотрудников этот сектор занимает одну из лидирующих позиций, обеспечивая относительно равномерное распределение предприятий по размеру. В то же время доля работников креативной

23 Британский Совет. Рекомендации по развитию креативных индустрий в Узбекистане. – Лондон: British Council, 2023. – 50 с. URL: <https://www.britishcouncil.uz/sites/default/files/mapping-uzbekistan-creative-industries-russian.pdf>

индустрии среди всех занятых в сфере образования остается низкой и составляет всего 1,5% (Таблица 1).

Таблица 1. Численность занятых в креативных индустриях в разбивке по секторам экономики.

Сектор	Количество занятых в креативных отраслях	Количество сотрудников в целом по сектору	% сотрудников, занятых в креативных отраслях
Обрабатывающая промышленность	7 645	1 597 737	0,5%
Информация и связь	19 752	58 707	33,6%
Профессиональная, научная и техническая деятельность	21 077	131 634	16,0%
Образование	17 108	1 158 161	1,5%
Искусство, развлечения и отдых	18 486	66 975	27,6%

Среди отдельных подсекторов наибольшее количество предприятий зафиксировано в сфере архитектурной деятельности, которая относится к сектору «Профессиональная, научная и техническая деятельность». В данном направлении работает 1197 предприятий, что составляет 12,5% от общего числа креативных организаций.

На рисунке 1 представлено распределение креативных производственных предприятий по их размерам. Большинство из них относятся к категории микропредприятий (88,0%), тогда как средние и крупные предприятия практически отсутствуют, что соответствует ранее отмеченной тенденции.

Наиболее значительным подсектором является «Прочие виды полиграфической деятельности», который значительно превосходит другие направления как по количеству предприятий (633), так и по числу сотрудников (6217). Этот подсектор составляет 63,0% всех производственных предприятий креативной индустрии, а на обрабатывающую промышленность в целом приходится 81,0% от общей занятости в данной сфере. Кроме того, это единственный подсектор, в котором представлены крупные предприятия, хотя их число невелико - всего 4 организации (Рис. 1).

Рис. 1. Количество креативных предприятий в производственной промышленности.

Анализ рисунка 2 показывает, что подавляющее большинство креативных предприятий в сфере профессиональной, научной и технической деятельности составляют микропредприятия (87,0%). Это подтверждает общую тенденцию к преобладанию малого бизнеса в креативной индустрии, где компании зачастую работают в нишевых сегментах, требуют минимальных стартовых инвестиций и ориентированы на индивидуальные или малые коллективные проекты (Рис. 2).

Рис. 2. Количество креативных предприятий в профессиональной, научной и технической деятельности.

На малые предприятия приходится 11,0% от общего числа организаций в данном секторе. Их доля значительно меньше, чем у микропредприятий, но все же они играют важную роль, обеспечивая стабильность рынка и создавая дополнительные рабочие места.

Доля средних предприятий составляет всего 1,0%, что свидетельствует о сложности масштабирования бизнеса в данном секторе. Ограниченные ресурсы, высокая зависимость от индивидуальной креативности и конкуренция с более мелкими и гибкими игроками затрудняют переход к средним формам бизнеса.

Что касается крупных предприятий, их доля практически отсутствует (0,0%). Это может быть связано с тем, что крупный бизнес в сфере профессиональной, научной и технической деятельности чаще всего представлен корпорациями, работающими в традиционных секторах экономики, тогда как креативный бизнес в данной области в основном остается в руках независимых специалистов, стартапов и небольших команд.

Таким образом, структура креативных предприятий в профессиональной, научной и технической деятельности подтверждает, что данный сектор преимущественно формируется за счет малых компаний и индивидуальных предпринимателей, а расширение до средних и крупных масштабов встречает значительные барьеры.

Анализ рисунка 3 показывает распределение креативных предприятий в сфере образования по их размеру. В отличие от других секторов креативной экономики, здесь наблюдается более равномерное распределение между малыми и средними предприятиями, а микропредприятия составляют меньшую долю.

На малые предприятия приходится наибольшая часть организаций (40,0%), что свидетельствует о том, что образовательная деятельность в креативном секторе требует более устойчивой структуры, чем, например, в сфере информационных технологий или искусства, где преобладают микропредприятия. Малые образовательные учреждения, такие как частные школы, учебные центры, курсы и студии, играют важную роль в развитии креативных компетенций (Рис. 3).

Рис. 3. Количество креативных предприятий в сфере образования.

Средние предприятия занимают 36,0% от общего числа организаций, что говорит о наличии значительного числа образовательных учреждений среднего масштаба, таких как специализированные институты, колледжи и академии. Это подтверждает важность стабильных образовательных платформ, обеспечивающих профессиональное развитие в креативных индустриях.

Микропредприятия составляют 24,0% от всех организаций в секторе образования. Хотя их доля меньше, чем в других отраслях креативной экономики, они все же играют важную роль, представляя небольшие авторские образовательные проекты, онлайн-курсы и частные учебные инициативы.

Доля крупных предприятий в сфере креативного образования составляет 0%, что свидетельствует об отсутствии крупных образовательных организаций, ориентированных исключительно на креативные индустрии. Это может быть связано с тем, что крупные образовательные учреждения, такие как университеты и исследовательские центры, обычно охватывают более широкий спектр направлений, а не специализируются только на креативных дисциплинах.

Таким образом, распределение креативных образовательных предприятий характеризуется относительно сбалансированной структурой, где основную роль играют малые и средние организации, обеспечивающие устойчивое развитие сектора.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования подтверждают значимость образования как основного фактора в развитии человеческого капитала для креативной экономики. В условиях цифровизации и технологического прогресса именно знания, навыки и творческий потенциал становятся основными ресурсами, определяющими конкурентоспособность страны. Развитие креативной экономики требует трансформации образовательных подходов, усиления междисциплинарных связей и создания благоприятной среды для формирования инновационного мышления.

Одним из ключевых аспектов обсуждения является необходимость адаптации образовательных программ к требованиям креативных индустрий. В современном мире недостаточно базовых академических знаний — требуются гибкие навыки, способность к самореализации и умение работать в нестандартных условиях. В связи с этим важную роль играют проектное обучение, STEAM-образование и персонализированные подходы, позволяющие формировать у студентов комплексные компетенции. Кроме того, цифровые технологии, такие как искусственный интеллект и виртуальная реальность, открывают новые возможности для обучения и профессионального развития.

Анализ международного опыта показывает, что страны, инвестирующие в образование и создающие условия для раскрытия творческого потенциала граждан, добиваются устойчивого экономического роста. Например, данные Всемирной организации интеллектуальной собственности свидетельствуют о прямой зависимости между уровнем образования и инновационной активностью. В Узбекистане принимаются меры по развитию образовательной инфраструктуры и интеграции креативных дисциплин в учебные программы, что соответствует общемировым тенденциям.

В то же время остаются вызовы, связанные с обеспечением доступности и качества образования, особенно в контексте подготовки кадров для креативной экономики. Несмотря на рост числа выпускников технических и инженерных специальностей, необходимо активнее развивать программы, ориентированные на предпринимательство, цифровые технологии и искусство. Также важна роль партнерства между вузами, бизнесом и государством в создании эффективных образовательных экосистем, поддерживающих инновационное развитие.

Другое важное направление - развитие непрерывного образования, позволяющего специалистам адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка труда. В креативных индустриях особенно востребованы программы повышения квалификации и переквалификации, помогающие расширять профессиональные горизонты и осваивать новые сферы деятельности.

Таким образом, развитие креативной экономики невозможно без модернизации системы образования. Инвестиции в человеческий капитал, внедрение инновационных методов обучения и поддержка талантливой молодежи являются залогом устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности страны.

Список литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О Стратегии "Узбекистан – 2030"» от 11 сентября 2023 года № ПП-330. <https://lex.uz/ru/docs/6600404>.
2. Мирзиёев Ш.М. Выступление Президента Республики Узбекистан на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/6679>.
3. Мирзиёев Ш.М. Сопровождение по вопросам реформирования системы народного образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/5109>.

4. Алтуниев В. В., Алтунина А. И. Роль образования в экономическом развитии страны // ResearchGate. – URL: https://www.researchgate.net/publication/337697032_Rol_obrazovaniya_v_ekonomiceskom_razvitii_strany
5. Британский Совет. Рекомендации по развитию креативных индустрий в Узбекистане. – Лондон: British Council, 2023. – 50 с. URL: <https://www.britishcouncil.uz/sites/default/files/mapping-uzbekistan-creative-industries-russian.pdf>.
6. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Глобальный инновационный индекс 2024: факторы роста и инновации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2024/article_0013.html.
7. Гулямов С.С., Абдурахманов К.Х. Образование и человеческое развитие: мировая практика и опыт Узбекистана. – Наманган: Изд-во Наманганского государственного университета, 2024. – 278 с.
8. Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Развитие креативных индустрий в России: основные показатели за 2023 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://issek.hse.ru/news/996745368.html>.
9. Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Динамика выпускников инженерных и технических специальностей в России за 2023 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://issek.hse.ru/news/969714262.html>.
10. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Креативная экономика 2022: отчёт ЮНКТАД [Электронный ресурс] // UNCTAD. – 2022. – URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ditctsce_2022d1_overview_ru.pdf.
11. Кочетков И. В. Роль образования в процессе реализации человеческого капитала // КиберЛенинка. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-obrazovaniya-v-protsesse-realizatsii-chelovecheskogo-kapitala>.
12. Нуреев Р. М. Проблемы развития человеческого капитала в России // Wikipedia. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нуреев,_Рустем_Махмутович.
13. Развитие креативной экономики: опыт Узбекистана и международная практика [Электронный ресурс] // ResearchGate. – 2024. – URL: https://www.researchgate.net/publication/385628878_RAZVITIE_KREATIVNOJ_EKONOMIKI_OPYT_UZBEKISTANA_I_MEZDUNARODNAA_PRAKTIKA.
14. Роль образования в развитии человеческого капитала в Узбекистане // Journal of Advanced Research and Science. – 2023. – № 12(5). – С. 58–67. URL: <https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/3077>.
15. Роль человеческого капитала в развитии образования Узбекистана [Электронный ресурс] // CyberLeninka. – 2024. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-chelovecheskogo-kapitala-v-razvitii-obrazovaniya-uzbekistana.pdf>
16. Саттикулова Г. Развитие креативной экономики в Узбекистане – как один из факторов увеличения участия женщин в предпринимательской деятельности // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2023. – № 9. – С. 112–120. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kreativnoy-ekonomiki-v-uzbekistane>.
17. Хамидуллаев С. Развитие креативной экономики: опыт Узбекистана и международная практика // ResearchGate. – 2024. – С. 35–49. URL: <https://www.researchgate.net/publication/385628878>.
18. Becker, G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1993.
19. Florida, R. The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books, 2002.
20. Luksha, P. Global Education Futures: Agenda for the 21st Century. Moscow: Global Education Futures Initiative, 2018.
21. Psacharopoulos, G. Returns to Investment in Education: A Global Update. World Development, Vol. 22, No. 9, 1994, pp. 1325–1343.
22. Robinson, K. Creative Schools: Revolutionizing Education from the Ground Up. New York: Viking, 2015.
23. Schultz, T. W. Transforming Traditional Agriculture. New Haven: Yale University Press, 1964. – 304 p

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>